

HIỆU QUẢ TIỆT TRỪ *HELICOBACTER PYLORI* CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH 10 NGÀY Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Thị Lệ¹, Đỗ Thanh Hồng¹, Tống Nguyễn Bình¹, Vũ Thị Thu Hương²

Ngày nhận bài: 09/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/3/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Viêm dạ dày do *Helicobacter Pylori* (*H.Pylori*) là bệnh lý thường gặp hiện nay. Việc điều trị diệt trừ *H.Pylori* luôn là vấn đề được thảo luận liên tục. Do vấn đề kháng thuốc tại nhiều vùng nên phác đồ 4 thuốc có Bismuth trở thành phác đồ đầu tay tại nhiều nơi. Vì có nhiều tác dụng phụ và phải dùng nhiều lần trong ngày nên ảnh hưởng tới sự tuân thủ khi dùng thuốc điều trị mặc dù đã được tư vấn kỹ lưỡng nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hiệu quả diệt trừ *H.Pylori* của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên” nhằm xác định tỷ lệ diệt trừ *H.Pylori*, các tác dụng phụ thường gặp của phác đồ này. Đây là một nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 156 người bệnh sử dụng phác đồ 4 thuốc có Bismuth gồm Omeprazol-Bismuth-Metronidazol-Tetracyclin (OBMT) trong 10 ngày. Kết quả cho thấy, tỷ lệ diệt trừ *H.Pylori* là 87,8%. Các tác dụng phụ hay gặp nhất là mệt mỏi (56,4%), chán ăn (37,8%), buồn nôn, nôn (32,7%), đau đầu 22,4%, trong miệng có vị kim loại 17,9%, táo bón 10,3%, tiêu chảy 6,4%. Các triệu chứng lâm sàng cải thiện đáng kể sau 10 ngày điều trị. Đau thượng vị từ 84,6% xuống 26,3%, ợ hơi ợ chua từ 68,6% còn 28,8%, đầy bụng khó tiêu từ 61,5% còn 30,1%, buồn nôn và nôn từ 46,8% xuống 14,7% và nóng rát thượng vị 44,9% còn 13,5%. Tóm lại, phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày hiệu quả trong điều trị diệt trừ *H.Pylori*.

Từ khóa: *Helicobacter Pylori*, Phác đồ 4 thuốc, Bismuth, viêm dạ dày.

1. MỞ ĐẦU

Viêm dạ dày hiện là bệnh lý tiêu hóa rất hay gặp hiện nay. Bệnh do rất nhiều nguyên nhân như các viêm nhiễm do virus, vi khuẩn, do lo lắng căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc, chế độ ăn uống... Trong đó viêm dạ dày do *H.Pylori* là một trong số những nguyên nhân thường gặp nhất (Shailja C. Shah et al, 2021). Theo WGO (World Gastroenterology Organisation) một nửa dân số thế giới có nhiễm *H. Pylori* tuy nhiên tỷ lệ khác nhau ở từng vùng lãnh thổ (Peter Katelaris et al, 2021). Cũng theo M Zamani và cộng sự (2018) phân tích từ 73 quốc gia ở sáu châu lục cho thấy tỷ lệ lưu hành chung của nhiễm *H. Pylori* là 44,3% (95% CI: 40,9-47,7) trên toàn thế giới.

Tuy nhiên vấn đề lớn hiện nay trong điều trị diệt trừ *H. Pylori* là vấn đề kháng thuốc kháng sinh. Theo nghiên cứu của Đinh Cao Minh và cộng sự (2014) thì tỷ lệ đề kháng chung cho từng loại kháng sinh là: Clarythromycin(CLA) 56,9%, Metronidazole 44,1%, Levofloxacin 25,5%, Tetracycline 23,5% và Amoxicillin 13,7%. Theo WGO tỷ lệ kháng kháng sinh tại khu vực Đông Nam Á là: Clarythromycin 17%, Metronidazole 59%, Levofloxacin 25% và Amoxicillin 12% (Peter Katelaris et al, 2021). Do đó tại những vùng lãnh thổ có tỷ lệ kháng CLA cao >15% các hội

đồng thuận khuyến cáo không nên sử dụng phác đồ 3 thuốc cổ điển. Thay vào đó sẽ sử dụng phác đồ 4 thuốc trong đó phác đồ 4 có Bismuth được sử dụng phổ biến trong thực hành lâm sàng (Huseyin Alkim et al, 2016) (Peter Malferttheiner et al, 2016) (Carlo A. Fallone et al, 2016)(K Ming Fock, 2009). Theo Anthony O'Connor và cộng sự (2020) tổng hợp các nghiên cứu từ 4/2019 đến 4/2020 tỷ lệ diệt trừ *H. Pylori* bằng phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 07 ngày đến 14 ngày đạt từ 84% đến 97%. Tuy nhiên khi sử dụng phác đồ 4 thuốc có Bismuth lại ghi nhận tương đối nhiều tác dụng phụ. Theo Hồ Tấn Phát và cộng sự (2018) thấy rằng đa số bệnh nhân có tác dụng phụ (chiếm tỉ lệ 77,3%), theo nghiên cứu của Đặng Ngọc Quý Huệ và cộng sự (2016) thì tỷ lệ gặp tác dụng phụ là 81,93%, theo Anthony O'Connor và cộng sự (2020) có một nghiên cứu lớn tại châu Âu cho thấy có 36% các báo cáo có chỉ ra các tác dụng phụ, tuy nhiên một phần ba trong số đó là nhẹ và có thể tự khỏi. Vì có nhiều tác dụng phụ và phải dùng nhiều lần trong ngày nên ảnh hưởng tới sự tuân thủ khi dùng thuốc điều trị mặc dù đã được tư vấn kỹ lưỡng nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hiệu quả diệt trừ *H. Pylori* của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên” nhằm xác định tỷ lệ diệt trừ

¹Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Y Dược trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Lệ; ĐT: 0382591146; Email: Nguyenle315@gmail.com.

H.Pylori, các tác dụng phụ thường gặp trên bệnh nhân.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Xác định tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* bằng phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 10 ngày ở bệnh nhân viêm dạ dày.

Đánh giá các tác dụng phụ của thuốc trên người bệnh khi dùng phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 10 ngày.

2.2. Đối tượng nghiên cứu:

Tiêu chuẩn chọn vào:

Bệnh nhân có các biểu hiện rối loạn tiêu hóa như: chán ăn, buồn nôn, nôn, đau thượng vị, có cảm giác nóng rát, cồn cào, ậm ạch, vùng thượng vị. Bệnh nhân có tổn thương viêm dạ dày trên hình ảnh nội soi. Bệnh nhân có nhiễm *H. Pylori* được xác định bằng CLO Test (Shailja C. Shah et al, 2021; Massimo Rugge et al, 2021).

Bệnh nhân có chỉ định tiết trừ *H. Pylori*: U MALT, teo niêm mạc dạ dày hoặc chuyển sản ruột, sau khi cắt bỏ ung thư dạ dày, bệnh nhân là người thân thể hệ thứ nhất của bệnh nhân ung thư dạ dày, mong muốn của bệnh nhân (sau khi đã tham khảo ý kiến đầy đủ của bác sĩ), chứng khó tiêu chức năng, để giảm nguy cơ loét dạ dày tá tràng và xuất huyết tiêu hóa trên ở những người chưa từng sử dụng thuốc kháng viêm không steroid, trước khi bắt đầu điều trị dài hạn bằng aspirin cho bệnh nhân có nguy cơ cao bị loét và các bệnh liên quan đến loét biến chứng, bệnh nhân được điều trị bằng aspirin liều thấp trong thời gian dài có tiền sử xuất huyết hoặc thủng đường tiêu hóa trên, bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản cần dùng thuốc ức chế bơm proton lâu dài, thiếu máu do thiếu sắt không rõ nguyên nhân, hoặc ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn... (Peter Katelaris et al, 2021).

Bệnh nhân dùng thuốc đủ và tái khám đúng hẹn.

Tiêu chuẩn loại trừ:

Bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế bơm proton hoặc thuốc kháng thụ thể H₂ trong vòng 2 tuần; sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chứa Bismuth trong vòng 4 tuần trước khi điều trị và trước khi kiểm tra lại hiệu quả tiết trừ *H.Pylori*.

Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với một trong các thuốc của phác đồ điều trị.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nặng, bệnh nhân suy gan, suy thận đã được chẩn đoán trước

đó (có đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh mang theo).

Bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ đang bị xuất huyết tiêu hóa, thủng tạng rỗng hoặc hẹp môn vị.

Bệnh nhân đang sử dụng NSAIDs, Aspirin, Corticoid.

Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu.

2.3. Cỡ mẫu

Cỡ mẫu được tính theo mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định tỷ lệ tiết trừ *H.Pylori* của phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày ở bệnh nhân Viêm dạ dày nhiễm *H.Pylori* và được tính theo công thức:

$$n = \frac{\left[Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 \cdot p \cdot (1 - p) \right]}{d^2}$$

Trong đó:

- n là cỡ mẫu tối thiểu cần điều tra

- α là xác suất sai lầm loại 1, chọn $\alpha = 0,05$ thì

$$Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,96$$

- d là độ chính xác (sai số cho phép) chọn d = 0,05

- Theo các nghiên cứu trong và ngoài nước thì hiệu quả tiết trừ của phác đồ 4 thuốc có Bismuth (trong 07 ngày, 10 ngày hay 14 ngày) tỷ lệ tiết trừ thành công trong khoảng 78,5% - 95,7% (Antonietta G Gravina et al, 2021; Jae Jin HWang et al, 2015). Ta chọn tỷ lệ p = 78,5% để tính cỡ mẫu. Thay vào công thức trên ta tính được n = 156.

2.4. Phương pháp chọn mẫu

Chọn toàn bộ mẫu nghiên cứu thỏa mãn các tiêu chí chọn mẫu và tái khám đúng hẹn, chỉ lấy các mẫu có đầy đủ thông tin trên phiếu điều tra.

2.5. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Cách tiến hành: Bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn mẫu và đồng ý tham gia nghiên cứu. Bệnh nhân sử dụng phác đồ 4 thuốc có Bismuth gồm các thuốc Omeprazol 20mg x 2 lần/ ngày, Metronidazol 250mg x 4 lần/ngày, Tetracyclin 500mg x 4 lần/ngày, Bismuth 120mg x 4 lần/ngày (phác đồ OBMT) trong 10 ngày. Bệnh nhân được hẹn tái khám lại sau 10 ngày điều trị để đánh giá tác dụng phụ của thuốc và các triệu chứng lâm sàng sau điều trị. Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 4 tuần ngưng thuốc để đánh giá hiệu quả tiết trừ *H. Pylori* bằng test nhanh urea (CLO-test) hay test hơi thở C¹⁴ tùy theo bệnh nhân.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu

Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 16.0.

-Kiểm định thống kê về sự khác biệt tỷ lệ triệu chứng lâm sàng trước và sau điều trị bằng phép kiểm McNemar.

- Kiểm định mối liên quan giữa một số yếu tố với tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* sau điều bằng phép kiểm chi bình phương (χ^2), $p < 0,05$ có ý nghĩa thống kê.

2.7. Ý đức trong nghiên cứu

Nghiên cứu được hội đồng khoa học của bệnh

viện và hội đồng y đức của bệnh viện thông qua. Người được đưa vào nghiên cứu được giải thích và đồng ý tham gia.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm chung

Tổng số 156 người tham gia nghiên cứu thu thập được đầy đủ các thông tin. Trong đó có 79 người nội soi và dùng CLO test để đánh giá kết quả tiết trừ và 77 người sử dụng test hơi thở C^{14} để đánh giá.

Bảng 1. Đặc điểm dân số học

Đặc điểm dân số học		n	%
Tuổi	Trung bình	41,08 ± 16,5	
	Lớn nhất	76	
	Nhỏ nhất	14	
Giới tính	Nam	59	37,8
	Nữ	97	62,2
Dân tộc	Kinh	141	90,4
	Dân tộc khác	15	9,6
Nghề nghiệp	Nông dân	63	40,4
	Học sinh – sinh viên	37	23,7
	Cán bộ viên chức	11	7,1
	Khác	45	28,8

Trong 156 người tham gia nghiên cứu, có 97 nữ (90,4%), nông dân chiếm 40,4% và học sinh sinh giới chiếm 62,2%, chủ yếu là người dân tộc Kinh viên chiếm 23,7%.

Bảng 2. Một số yếu tố liên quan

Đặc điểm	Có		Không	
	n	%	n	%
Hút thuốc lá	31	19,9	125	80,1
Uống rượu	28	17,9	128	82,1
Người cùng nhà bị <i>H. Pylori</i>	44	28,2	112	71,8

Số người có thói quen hút thuốc lá chiếm 19,9%, số người có thói quen uống rượu chiếm 17,9 %, tỷ lệ có người trong gia đình hoặc người sống cùng bị nhiễm *H. Pylori* chiếm 28,2%.

3.2. Hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 10 ngày

3.2.1. Đặc điểm về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trước điều trị và sau điều trị 10 ngày

Bảng 3. Đặc điểm về triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng (CLS)

Phép kiểm McNemar

Triệu chứng lâm sàng, CLS	Trước điều trị		Sau điều trị		p
	n	%	n	%	
Đau thượng vị	132	84,6	41	26,3	0,000
Ợ hơi, ợ chua	107	68,6	45	28,8	0,000
Buồn nôn, nôn	73	46,8	23	14,7	0,000
Nóng rát thượng vị	70	44,9	21	13,5	0,000
Đầy bụng, khó tiêu	96	61,5	47	30,1	0,000
Hình ảnh tổn thương trên nội soi	156/156	100	41/79	51,9	-

Trong nghiên cứu của chúng tôi các triệu chứng lâm sàng đánh giá lại sau 10 ngày điều trị ghi nhận giảm đáng kể. Đau thượng vị giảm từ 84,6% còn 26,3%, ợ hơi ợ chua từ 68,6% còn 28,8%, đầy bụng khó tiêu từ 61,5% còn 30,1%, buồn nôn và nôn từ 46,8% còn 14,7%, nóng rát thượng vị từ 44,9% còn 13,5% và hình ảnh tổn thương trên nội soi từ 100% còn 51,9%. Các triệu chứng giảm có ý nghĩa thống kê. So với một số nghiên cứu đánh giá hiệu quả về mặt lâm sàng sau điều trị 1 tháng kết quả này của chúng tôi cao hơn. Theo Hồ Tấn Phát và cộng sự (2018) các triệu chứng lâm sàng sau 1 tháng điều trị tỷ lệ giảm đáng kể: Đau thượng vị từ 64,8% giảm còn 29,5%; Ợ hơi, ợ chua từ 70,5% giảm còn 31,8%; buồn nôn, nôn từ 35,2% giảm còn 19,3%; nóng rát thượng vị từ 33% giảm còn 18,2%; các triệu chứng khác từ 15,9% giảm còn 8%. Trong quá trình theo dõi điều trị chúng tôi ghi nhận một số bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày theo phác đồ vẫn còn triệu chứng nên phải dùng thêm thuốc ức chế bơm Proton hoặc chất kháng acid trong thời gian tiếp theo trước khi kết thúc điều trị, do đó đánh giá triệu chứng sau 1 tháng điều trị sẽ giảm hơn. Ngoài ra do đặc điểm ăn uống từng vùng miền khác nhau nên người bệnh trong nghiên cứu của chúng tôi vẫn sử dụng một vài chất kích thích như cafe, ớt... trong quá trình điều trị dẫn đến cải thiện các triệu chứng chậm. Tổn thương ghi nhận trên nội soi trong nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là hình ảnh viêm dạ dày xuất tiết, một vài trường hợp viêm hang vị dạ dày, các hình ảnh khác chưa ghi nhận.

3.2.2. Đặc điểm về tác dụng phụ của thuốc ghi nhận sau 10 ngày điều trị

Bảng 4. Tác dụng phụ của thuốc

Tác dụng phụ	Có	
	n	%
Mệt mỏi	88	56,4
Chán ăn	59	37,8
Buồn nôn, nôn	51	32,7
Đau đầu	35	22,4
Vị kim loại	28	17,9
Táo bón	16	10,3
Tiêu chảy	10	6,4
Tác dụng phụ khác	16	10,3

Bảng 5. Tỷ lệ diệt trừ *Helicobacter Pylori* theo phương pháp xác định khi tái khám

Phương pháp	Test Ureaze qua nội soi		Test hơi thở	
	Âm tính	Dương tính	Âm tính	Dương tính
<i>H. Pylori</i> sau điều trị	70	44,9%	67	42,9%
	9	5,8%	10	6,4%

Sau 10 ngày sử dụng phác đồ 4 thuốc OBMT các tác dụng phụ hay gặp nhất là mệt mỏi (56,4%), chán ăn (37,8%), buồn nôn, nôn (32,7%), đau đầu 22,4%, trong miệng có vị kim loại 17,9%, táo bón 10,3%, tiêu chảy 6,4%. Chúng tôi cũng ghi nhận một số triệu chứng khác sau dùng thuốc như tiêu phân đen, nổi ban dị ứng ngoài da, ngủ kém... Trong nghiên cứu này chúng tôi chỉ lấy vào những người bệnh không bỏ điều trị, ghi nhận đa số cảm thấy không quá khó chịu với những tác dụng phụ kể trên. Nghiên cứu của chúng tôi có những tác dụng phụ tương tự với một số nghiên cứu khác như theo Vũ Văn Khiên và cộng sự (2021) các tác dụng phụ hay gặp bao gồm: phân đen (55,8%), mệt mỏi (49,1%), chán ăn (40,2%), lưỡi đen (35,7%), buồn nôn (36,3%), vị kim loại (26,5%), đau khớp (25%), ngủ kém (19,6%), chóng mặt (17,4%), đau đầu, táo bón, đau bụng, chướng bụng... Theo nghiên cứu của Hồ Tấn Phát và cộng sự (2018) các tác dụng phụ thường gặp buồn nôn, nôn (39,8%), tiêu phân đen (38,6%), mệt mỏi (36,4%), chán ăn (18,2%), đau bụng (10,2%), đau đầu (9,1%), vị kim loại (8%)... Theo Antonietta G Gravina và cộng sự (2021) tỷ lệ gặp tác dụng phụ là 26,8%, tỷ lệ phải ngừng thuốc do tác dụng phụ là 5,2%, rối loạn tiêu hóa 19,6%, buồn nôn 9,2%, tiêu chảy 8%, đau bụng 8%, đầy bụng khó tiêu 4%, nôn 3,6%, rối loạn vị giác 9,2%, nhức đầu 4,4%, chóng mặt 3,6%, suy nhược 6,8%, ngứa ngoài da 1,2%... Chúng tôi nhận thấy rằng đại đa số người bệnh vì đau thượng vị, buồn nôn và nôn nên giảm hẳn việc ăn uống, hoặc ăn kiêng khem qua mức (có những trường hợp chỉ ăn cháo loãng nhiều ngày) dẫn tới mệt mỏi không chỉ do phải dùng thuốc mà còn do chế độ ăn. Thêm vào đó số lượng thuốc nhiều và số lần uống thuốc trong ngày nhiều làm người bệnh phải căn giờ và đem theo thuốc cũng ảnh hưởng tới tâm lý người bệnh. Là một trong những bệnh liên quan đến vấn đề ăn uống nên người bệnh chú ý hơn tới tất cả các biến đổi đi kèm khi dùng thuốc, người bệnh sẽ tăng nhạy cảm với các biểu hiện lạ.

3.2.3. Tỷ lệ diệt trừ *Helicobacter Pylori* bằng phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 10 ngày tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên

Bảng 6. Tỷ lệ tiết trừ *Helicobacter Pylori* theo số lần nhiễm

Số lần nhiễm HP		Lần đầu	Lần 2	Lần 3
<i>H. Pylori</i> sau điều trị	Âm tính	114 (88,4%)	20 (83,3%)	3 (100%)
	Dương tính	15 (11,6%)	4 (16,7%)	0
N		129 (100%)	24 (100%)	3 (100%)

Bảng 7. Tỷ lệ tiết trừ *Helicobacter Pylori* theo số lần điều trị thất bại

Không bị thất bại	Số lần điều trị HP thất bại				
	Không bị thất bại	Điều trị thất bại lần 1	Điều trị thất bại lần 2	Điều trị thất bại lần 3	
<i>H. Pylori</i> sau điều trị	Âm tính	122 (87,8%)	14 (87,5%)	1 (100%)	0
	Dương tính	17 (12,2%)	2 (12,5%)	0	0
N		139 (100%)	16 (100%)	1 (100%)	0

Bảng 8. Tỷ lệ tiết trừ *Helicobacter Pylori* bằng phác đồ 4 thuốc có Bismuth

Tác giả/ năm/n	Phác đồ	H. Pylori	Tỷ lệ tiết trừ
Đặng Ngọc Quý Huệ và cộng sự/2016/166	10 ngày	CLO test và mô bệnh học	80,72% (ITT) 89,33% (PP)
Antonietta G Gravina et al/ 2021	10 ngày	C13UBT	90,8% (ITT) 95,3% (PP)
Kim Tae Ho et al/2020/369	07 ngày	test hơi thở C13UBT	79,6% (ITT) - 91,7% (PP)
	14 ngày		90,4% (ITT) - 100% (PP)
Piyakorn Poonyam et al /2019/100	07 ngày	CLO test	68%
	14 ngày		96%
Jae Jin HWang et al/2015/790	07 ngày	test hơi thở C13UBT	67,4% (ITT) - 78,2% (PP)
	14 ngày		72,8% (ITT) - 84,1% (PP)
Yong Xie et al /2018/192	10 ngày	test hơi thở, C13UBT	86,46% (ITT) - 94,58% (PP)
Chúng tôi/2022/156	10 ngày	test hơi thở, C14UBT	87,8%

Tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* bằng phác đồ OBMT trong 10 ngày tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên là 87,8%. Trong số 87,8% đó có 47,9 % người bệnh được kiểm tra tiết trừ *H. Pylori* bằng phương pháp CLO test thông qua nội soi thực quản dạ dày tá tràng và 42,9% được kiểm tra bằng Test hơi thở C¹⁴. Nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* ở những bệnh nhân nhiễm bệnh lần đầu là 88,4% (114/129), những bệnh nhân nhiễm lần 2 là 83,3% (20/24), những bệnh nhân nhiễm lần 3 là 100% (3/3). Đối với những bệnh nhân điều trị thất bại lần 1 với phác đồ có diên tỷ lệ tiết trừ là 87,5% (14/16), đối với bệnh nhân điều trị thất bại lần 2 có 1 bệnh nhân và điều trị khỏi.

So sánh giữa tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* trong nghiên cứu của chúng tôi với một số nghiên cứu trong và ngoài nước gần đây cho thấy tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* bằng phác đồ 4 thuốc có Bismuth ở mức cao, tương đương với các nghiên cứu khác và nằm trong khoảng 80% - 90%. So sánh với nghiên cứu của Đặng Ngọc Quý Huệ và cộng sự (2016) chúng tôi nhận thấy tỷ lệ tiết trừ của chúng

tôi cao hơn có thể do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi đa số là bệnh nhân lần đầu điều trị và bệnh tuân thủ tốt điều trị, tái khám đúng hẹn và không bỏ dở điều trị. So sánh với nghiên cứu của Yong Xie và cộng sự (2018) chúng tôi có kết quả tương đương. Nhưng so với những nghiên cứu của Antonietta G Gravina và cộng sự (2021) thì tỷ lệ tiết trừ của chúng tôi lại thấp hơn, điều này có thể do nghiên cứu của Antonietta G Gravina và cộng sự đã sử dụng liều cao PPI trong điều trị do vậy với liều bismuth subcitrate 140 mg, metronidazole 125 mg, and tetracycline 125 mg ngày 4 lần và esomeprazole 40 mg ngày 2 lần hiệu quả tiết trừ ghi nhận lên tới hơn 90%.

Như bảng 8 cho thấy, so sánh tỷ lệ tiết trừ giữa phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày và 14 ngày trong một số nghiên cứu chúng tôi nhận thấy hiệu quả khi sử dụng 14 ngày cao hơn so với 10 ngày. Tuy nhiên hiệu quả khi dùng 10 ngày hay 14 ngày đều ghi nhận tỷ lệ tiết trừ trên 80%. So với một số nghiên cứu dùng phác đồ 4 thuốc có Bismuth 7 ngày thì dùng 10 ngày vẫn cho hiệu quả cao hơn. Tuy rằng các nghiên cứu vẫn có sự chênh

lệch tương đối về loại thuốc và liều lượng, nhưng vẫn tuân thủ các khuyến cáo chung của các hội đồng thuận. Tỷ lệ tiết trừ *H. Pylori* cao một phần cũng do những người được chọn vào nghiên cứu là những người tuân thủ điều trị và tái khám đúng hẹn của bác sĩ. Người bệnh hiện nay đa phần đã có

hiểu biết nhiều về bệnh dạ dày do nhiễm *H. Pylori* nên khi được tư vấn điều trị tuân thủ khá tốt làm tăng tỷ lệ tiết trừ.

3.3. Mối liên quan giữa tỷ lệ tiết trừ *Helicobacter Pylori* và một số yếu tố

Bảng 9. Mối liên quan giữa tỷ lệ tiết trừ *Helicobacter Pylori* và một số yếu tố

Phép kiểm χ^2

Một số yếu tố liên quan		<i>H. Pylori</i> sau điều trị		p
		Âm tính	Dương tính	
Giới tính	Nam	52	7	0,925
	Nữ	85	12	
Thói quen hút thuốc lá	Có	27	4	1,000*
	Không	110	15	
Thói quen uống rượu	Có	23	5	0,311
	Không	114	14	
Tiền sử gia đình, người cùng phòng có nhiễm <i>H. Pylori</i>	Có	38	6	0,727
	Không	99	13	

* *Phép kiểm Fisher*

Kết quả từ bảng 9 cho thấy không có mối liên quan giữa tỷ lệ tiết trừ *H.Pylori* với một số yếu tố như giới tính, thói quen hút thuốc lá, thói quen uống rượu, tiền sử gia đình, người cùng phòng có nhiễm *H.Pylori* với $p>0,05$. Kết quả của chúng tôi cũng tương đồng với kết quả trong một số nghiên cứu như của Hồ Tấn Phát và cộng sự (2018) cũng ghi nhận giới tính, tiền sử uống rượu, tiền sử hút thuốc lá có sự khác biệt về tỷ lệ tiết trừ nhưng không có ý nghĩa thống kê với $p>0,05$.

4. KẾT LUẬN

Hiệu quả điều trị tiết trừ *H.Pylori* của phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong 10 ngày tại bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên là 87,8%.

Các triệu chứng lâm sàng đánh giá lại sau 10

ngày điều trị đều ghi nhận giảm: Đau thượng vị giảm từ 84,6% còn 26,3%, ợ hơi ợ chua từ 68,6% còn 28,8%, đầy bụng khó tiêu từ 61,5% còn 30,1%, buồn nôn và nôn từ 46,8% còn 14,7%, nóng rát thượng vị từ 44,9% còn 13,5% và hình ảnh tổn thương trên nội soi từ 93,6% còn 51,9%. Các triệu chứng lâm sàng giảm đều có ý nghĩa thống kê.

Các tác dụng phụ hay gặp nhất là mệt mỏi (56,4%), chán ăn (37,8%), buồn nôn, nôn (32,7%), đau đầu 22,4%, trong miệng có vị kim loại 17,9%, táo bón 10,3%, tiêu chảy 6,4%.

Từ các kết quả ghi nhận được chúng tôi nhận thấy phác đồ 4 thuốc có Bismuth 10 ngày hiệu quả trong điều trị tiết trừ *H.Pylori*.

EFFICACY OF 10-DAY BISMUTH QUADRUPLE THERAPY IN HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN GASTRITIS PATIENTS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL

Nguyen Thi Le¹, Do Thanh Hong¹, Tong Nguyen Binh¹, Vu Thi Thu Huong²

Ngày nhận bài: 09/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/3/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

SUMMARY

Gastritis caused by *Helicobacter Pylori* (*H.Pylori*) is a common disease today. The eradication of *H.Pylori* has always been a topic of continuous discussion. Because of antibiotic resistance, the Bismuth quadruple therapy became the first-line regimen in many areas. However, because of its numerous side effects and the need for multiple daily administrations, it can affect patient compliance with the treatment, despite careful counseling. Therefore, we conducted a research project titled “Efficacy of 10-day Bismuth quadruple therapy in *Helicobacter Pylori* eradication in gastritis patients at Tay Nguyen University Hospital” to determine the eradication rate of *H.Pylori* and common side effects of this therapy. This was a descriptive cross-sectional study of 156 patients using Bismuth quadruple therapy containing Omeprazol-Bismuth-Metronidazol-Tetracycline (OBMT) for 10 days. The results showed an eradication rate of *H.Pylori* at 87.8%. The most common side effects were fatigue (56,4%), loss of appetite (37.8%), nausea, vomiting (32.7%), headache 22.4%, metallic taste in the mouth (17.9%), constipation (10.3%), diarrhea (6.4%). Clinical symptoms improved significantly after 10 days of treatment. Epigastric pain from 84.6% to 26.3%, heartburn from 68.6% to 28.8%, bloating and indigestion from 61.5% to 30.1%, nausea and vomiting from 46.8% to 14.7% and epigastric burning from 44.9% to 13.5%. In conclusion, the 10-day Bismuth quadruple therapy is effective in the treatment of *H.Pylori* eradication.

Keywords: *Helicobacter Pylori, quadruple therapy, Bismuth, gastritis.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đặng Ngọc Quý Huệ, Trần Văn Huy, Nguyễn Thanh Hải (2016). Viêm dạ dày mạn do *Helicobacter Pylori*: Hiệu quả diệt trừ của phác đồ bốn thuốc có Bismuth (EBMT). *Tạp chí Y Dược học*, Tập 32, trang 149-59.

Vũ Văn Khiên, Nguyễn Quang Duật, Phạm Thị Hồng Khánh, Trần Thị Huyền Trang (2021). Hiệu quả và tác dụng phụ của phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth trong diệt trừ *Helicobacter pylori* lần đầu và lần 2 tại Việt Nam. *Tạp chí Y học Việt Nam, tập 508, số 1*, trang 160-165

Đình Cao Minh, Bùi Hữu Hoàng (2014). Đánh giá đề kháng kháng sinh của *Helicobacter Pylori* trên bệnh nhân Viêm loét dạ dày – tá tràng đã diệt trừ thất bại. *Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam*, tập IX, số 37, trang 2358-2366

Hồ Tấn Phát, Trần Nhật Thị Ánh Phương, Tống Phương Hoa, Bùi Hữu Hoàng, Vũ Thị Kim Thanh, Mã Phước Nguyên, Trần Thị Diễm Trang, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Huyền Châu, Trần Thị Kim Ngân, Lê Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hồng Điệp (2018). Đánh giá hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có bismuth và tác động của kiểu gen *cyp2c19* trong diệt trừ *Helicobacter pylori* đã thất bại điều trị trước đó. *Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh*, phụ bản tập 22, số 5, trang 160-165 học Y Dược, trang 98-104.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Alexander C Ford, Kurinchi Selvan Gurusamy, Brendan Delaney, David Forman, Paul Moayyedi (2016). Eradication therapy for peptic ulcer disease in *Helicobacter pylori*-positive people. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2016, Issue 4. Art. No.: CD003840. DOI:10.1002/14651858. CD003840.pub5

Anthony O’Connor, Takahisa Furuta, Javier P. Gisbert, Colm O’Morain (2020). Review – Treatment of *Helicobacter pylori* infection 2020 . *Helicobacter* 2020; vol 25(Suppl. 1),e12743 . John Wiley & Sons Ltd DOI: 10.1111/hel.12743

¹Tay Nguyen University Hospital;

²Faculty of Medicine and Pharmacy, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Le; Tel: 0382591146; Email: Nguyenle315@gmail.com.

- Antonietta G Gravina, Kateryna Priadko, Lucia Granata, Angela Facchiano, Giuseppe Scidà, Rosa Cerbone, Paola Ciamarra and Marco Romano (2021). Single Capsule Bismuth Quadruple Therapy for Eradication of *Helicobacter pylori* Infection: A Real-Life Study. *Frontiers in Pharmacology*, vol 12, article 667584, p1-6. doi: 10.3389/fphar.2021.667584.
- Carlo A Fallone, Naoki Chiba, Sander Veldhuyzenvan Zanten, Lori Fischbach, Javier P.Gisbert, Richard H.Hunt, Nicola L.Jones, Craig Render, Grigorios I.Leontiadis, Paul Moayyedi, John K Marshall (2016). The Toronto Consensus for the Treatment of *Helicobacter pylori* Infection in Adults. *Gastroenterology*, vol 151(1), p:51-69.e14. doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27102658.
- Huseyin Alkim, Ali Riza Koksall, Salih Boga, Ilker Sen, and Canan Alkim (2016). Role of Bismuth in the Eradication of *Helicobacter pylori*. *American Journal of Therapeutics*, vol 24 (6), pp: e751-e757. doi: 10.1097/MJT.0000000000000389
- Jae Jin Hwang, Dong Ho Lee, Ae-Ra Lee, Hyuk Yoon, Cheol Min Shin, Young Soo Park, Nayoung Kim (2015). Fourteen-vsseven-day bismuth-based quadruple therapy for second-line *Helicobacter pylori* eradication. *World Journal Of Gastroenterology*, 21(26), 8132. doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8132
- K Ming Fock, Peter Katelaris , Kentaro Sugano, Tiing Leong Ang, Richard Hunt, Nicholas J Talley, Shiu Kum Lam, Shu-Dong Xiao, Huck Joo Tan, Chun-Ying Wu, Hyun Chae Jung, Bui Huu Hoang, Udom Kachintorn, Khean-Lee Goh, Tsutomu Chiba and Abdul Aziz Rani. (2009). Second Asia-Pacific Consensus Guidelines for *Helicobacter Pylori* infection. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, vol 24(10), p:1587-600. doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.05982.x. PMID: 19788600.
- M Zamani, F Ebrahimitabar, V Zamani, W H Miller, R AlizadehNavaei, J Shokri-Shirvani, M H Derakhshan (2018). Systematic review with meta-analysis: the worldwide prevalence of *Helicobacter pylori* infection. *AP&T Alimentary Pharmacology & Therapy 2018*, vol 47, p.868–876. John Wiley & Sons Ltd. DOI: 10.1111/apt.14561
- Massimo Rugge, Edoardo Savarino, Marta Sbaraglia, Ludovica Bricca, Peter Malfertheiner (2021). Gastritis: The clinico-pathological spectrum. *Editrice Gastroenterologica Italiana*, vol 3, issue 32, p.1-10, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.dld.2021.03.007>
- Peter Katelaris, Richard Hunt, Franco Bazzoli, Henry Cohen, Kwong Ming Fock, Manik Gemilyan, Peter Malfertheiner, Francis Mégraud, Alejandro Piscocoya, Duc Quach, Nimish Vakil, Louis G. Vaz Coelho, Anton LeMair (2021). *Helicobacter Pylori*. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines
- Peter Malfertheiner, Francis Megraud, C A O’Morain, J P Gisbert, E J Kuipers, A T Axon, F Bazzoli, A Gasbarrini, J Atherton, D Y Graham, R Hunt, P Moayyedi, T Rokkas, M Rugge, M Selgrad, S Suerbaum, K Sugano, E M El-Omar on behalf of the European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel (2016). Management of *Helicobacter pylori* infection—the Maastricht V/Florence Consensus Report. *Gut 2017*;vol 66, p:6-30. Doi: 10.1136/gutjnl-2016-312288.
- Piyakorn Poonyam, Peranart Chotivitayatarakorn, Ratha-Korn Vilaichone (2019). High Effective of 14-Day High-Dose PPI- Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for *Helicobacter Pylori* Eradication: A Double Blinded-Randomized Placebo-Controlled Study . *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, Vol 20 (9), p.2859-2864. DOI:10.31557/APJCP.2019.20.9.2859
- Shailja C. Shah, M. Blanca Piazuelo, Ernst J. Kuipers and Dan Li (2021). AGA Clinical Practice update on the Diagnosis and Management of Atrophic Gastritis: Expert Review. *Gastroenterology 2021*, vol 161, p.1325–1332.
- Tae Ho Kim, Jae Myung Park, Dae Young Cheung, Jung Hwan Oh (2020). Comparison of 7- and 14-Day Eradication Therapy for *Helicobacter pylori* with First- and Second-Line Regimen: Randomized Clinical Trial. *Journal of Korean Medical Science 2020*, vol 35(5):e33. doi.org/10.3346/jkms.2020.35.e33
- Yong Xie, Xiaolin Pan, Yan Li, Huahong Wang, Yiqi Du, Jianming Xu, Jiangbin Wang, Zhirong Zeng, Ye Chen, Guoxin Zhang, Kaichun Wu, Dongsheng Liu, Nonghua Lv (2018). New single capsule of bismuth, metronidazole and tetracycline given with omeprazole versus quadruple therapy consisting of bismuth, omeprazole, amoxicillin and clarithromycin for eradication of *Helicobacter pylori* in duodenal ulcer patients: a Chinese prospective, randomized, multicentre trial. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, vol 73(6), p: 1681–1687. doi:10.1093/jac/dky056